

Machine Learning y XAI aplicados al Análisis del Fondo Cósmico de Microondas

Predicción de zonas de ascenso, descenso, picos y valles mediante modelos supervisados, no supervisados, Fuzzy C-Means y XAI

Nicolás Novoa Bordón¹ ¹Universidad Europea, Departamento Física, Madrid, España
novnicolasb@gmail.com

May 27, 2026

Abstract

El análisis del Fondo Cósmico de Microondas (CMB) es fundamental para comprender la estructura y evolución del Universo temprano. En este trabajo se propone un enfoque híbrido basado en aprendizaje supervisado, no supervisado y técnicas de Explainable Artificial Intelligence (XAI) para la identificación y predicción de zonas de ascenso, descenso, picos y valles en mapas del CMB. Se emplean modelos de clasificación y regresión junto con Fuzzy C-Means Clustering para segmentar patrones locales y caracterizar estructuras relevantes. Además, se aplican métodos de interpretabilidad como SHAP y PDP con el fin de evaluar la contribución física y estadística de las características utilizadas por el modelo de Random Forest. Los resultados muestran que la combinación de clustering difuso y modelos predictivos mejora la detección de regiones significativas en el CMB y aporta interpretabilidad a las decisiones del sistema, facilitando su integración en estudios cosmológicos.

Palabras clave: CMB, Machine Learning, Fuzzy C-Means, XAI, clustering, clasificación, astrofísica computacional

1 Introducción

El Fondo Cósmico de Microondas (CMB) constituye una de las herramientas más importantes para el estudio del Universo temprano. Su análisis permite inferir parámetros cosmológicos fundamentales y caracterizar la distribución de anisotropías primordiales. En los últimos años, el uso de técnicas de Machine Learning (ML) ha demostrado ser especialmente útil para identificar patrones complejos en los mapas del CMB, superando en muchos casos los métodos estadísticos tradicionales.

Este trabajo propone un enfoque híbrido que combina aprendizaje supervisado, no supervisado y técnicas de interpretabilidad (XAI) para predecir zonas de ascenso, descenso, picos y valles en el CMB, aportando tanto precisión como interpretabilidad física.

2 Trabajos Relacionados

Este trabajo se sitúa en la intersección de estas líneas, siguiendo una aproximación metodológica similar a la propuesta por Marín Díaz et al. [2], quienes aplican un marco híbrido de clustering difuso e interpretabilidad XAI al análisis comparativo de cráteres de impacto lunares y marcianos, confirmando la viabilidad de este enfoque en contextos astrofísicos.

2.1 Aprendizaje sin supervisar y Métodos de Clustering en el estudio del CMB

La investigación usando clustering y técnicas de aprendizaje sin supervisar ha ido en auge en los últimos años. Estas técnicas permiten segmentar regiones y estudiar correlaciones espaciales.

Para observar el uso de dichas técnicas aplicadas al CMB, se ha buscado en la *Web of Science* usando la siguiente query: $TS=(CMB* OR "Cosmic Microwave Background") AND TS=(cluster* OR "fuzzy c-means" OR "unsupervised learning")$. Podemos observar en la *Figure 1* el avance en los años del uso de dichas técnicas.

Figure 1: Publicaciones (2,769) y citas (86,580). $TS=(CMB* OR "Cosmic Microwave Background") AND TS=(cluster* OR "fuzzy c-means" OR "unsupervised learning")$

2.2 Métodos de aprendizaje supervisado

El aprendizaje supervisado también ha ido en auge durante estos últimos años, siendo muy útil a la hora de realizar predicciones. El uso de estas técnicas permite poder estimar parámetros cosmológicos y detectar anomalías en el CMB.

Para observar su uso, se ha hecho uso de la *Web of Science*, usando la siguiente query: $TS=(CMB* OR "Cosmic Microwave Background") AND TS=("supervised learning" OR "machine learning" OR "classification" OR "regression" OR "support vector machine" OR SVM OR "random forest" OR "decision tree*" OR "logistic regression" OR "neural network*" OR "deep learning" OR "k-nearest neighbor*" OR KNN OR "gradient boosting" OR XGBoost OR LightGBM)$. En la *Figure 2* podemos ver su avance a lo largo de los años.

Figure 2: Publicaciones (683) y citaciones (25,829). $TS=(CMB^* \text{ OR } "Cosmic Microwave Background") \text{ AND } TS=("supervised learning" \text{ OR } "machine learning" \text{ OR } "classification" \text{ OR } "regression" \text{ OR } "support vector machine" \text{ OR } SVM \text{ OR } "random forest" \text{ OR } "decision tree*" \text{ OR } "logistic regression" \text{ OR } "neural network*" \text{ OR } "deep learning" \text{ OR } "k-nearest neighbor*" \text{ OR } KNN \text{ OR } "gradient boosting" \text{ OR } XGBoost \text{ OR } LightGBM)$

2.3 Fuzzy Clustering y XAI

Los métodos difusos como Fuzzy C-Means (FCM) han recibido menos atención, a pesar de su capacidad para modelar transiciones suaves entre regiones, algo especialmente relevante en señales cosmológicas. Por otro lado, la interpretabilidad mediante XAI ha comenzado a ganar importancia, con técnicas como SHAP, LIME y PDP aplicadas a modelos cosmológicos. Para ver su uso se ha revisado en la *Web of Science* usando la siguiente query: $TS = ("fuzzy c-means" \text{ OR } "fuzzy clustering") \text{ AND } TS = ("explainable AI" \text{ OR } XAI \text{ OR } "interpretable machine learning")$, devolviendo 38 publicaciones y 144 citaciones, lo cual se puede observar en la *Figure 3*.

Figure 3: Publicaciones (38) y citaciones (144). $TS = ("fuzzy c-means" \text{ OR } "fuzzy clustering") \text{ AND } TS = ("explainable AI" \text{ OR } XAI \text{ OR } "interpretable machine learning")$

Este trabajo se sitúa en la intersección de estas líneas, integrando clustering difuso, modelos supervisados y XAI para mejorar la caracterización del CMB. Para una búsqueda de artículos relacionados más específica, se ha usado la siguiente query: $TS = (CMB^* \text{ OR } "Cosmic Microwave Background") \text{ AND } TS = ("fuzzy c-means" \text{ OR } "fuzzy clustering") \text{ AND } TS = ("explainable AI" \text{ OR } XAI \text{ OR } "interpretable machine learning")$, devolviendo como resultado 0 publicaciones.

3 Dataset y Preprocesamiento

3.1 Datos del CMB

Los datos utilizados en este trabajo provienen del mapa de temperatura y polarización del CMB publicado por la colaboración Planck en su tercera entrega de datos (Data Release 3, DR3). Concretamente, se emplea el mapa de componente separada `COM_CMB_IQU-smica_2048_R3.00_full.fits`, obtenido mediante el algoritmo SMICA (*Spectral Matching Independent Component Analysis*), que combina mapas multifrecuencia para minimizar la contribución de los frentes de contaminación galáctica y extragaláctica. El archivo se distribuye en formato FITS y se carga mediante la librería `healpy`, que implementa el esquema de pixelización HEALPix.

El mapa tiene una resolución $N_{\text{side}} = 2048$, correspondiente a $N_{\text{pix}} = 12 \cdot N_{\text{side}}^2 = 50,331,648$ píxeles, y contiene tres componentes: la intensidad de temperatura I y los parámetros de Stokes Q y U de la polarización lineal, todos expresados en unidades de μK_{CMB} .

3.2 Extracción de espectros de potencia

A partir de los mapas (I, Q, U) , se calculan los espectros de potencia angulares mediante la secuencia `map2alm` \rightarrow `alm2cl` de `healpy`. Este procedimiento, en lugar del cálculo directo con `anafast`, permite mantener el control sobre los coeficientes armónicos $a_{\ell m}$ en el espacio de Fourier esférico antes de obtener los C_ℓ , facilitando la separación rigurosa de los modos de polarización E y B . Se extraen seis espectros: C_ℓ^{TT} , C_ℓ^{EE} , C_ℓ^{BB} , C_ℓ^{TE} , C_ℓ^{EB} y C_ℓ^{TB} .

Para el análisis, los espectros se normalizan a la representación D_ℓ , definida como:

$$D_\ell = \frac{\ell(\ell+1)}{2\pi} C_\ell \quad (1)$$

Esta convención, estándar en cosmología observacional, acentúa las estructuras acústicas del espectro y permite una visualización más informativa de los picos de Sachs-Wolfe. El análisis se restringe al rango de multipolos $2 \leq \ell < 2500$, eliminando los modos $\ell = 0, 1$ por carecer de información física relevante, así como todos los valores no finitos (NaN o infinitos) que puedan surgir de imprecisiones numéricas en los armónicos más bajos. Este filtrado resulta en 2497 puntos espectrales válidos.

3.3 Definición del target: etiquetado de la forma local del espectro

El objetivo de la clasificación supervisada es predecir la forma local del espectro D_ℓ^{TT} en cada multipolo ℓ . Para ello se define un esquema de etiquetado basado en las derivadas primera y segunda del espectro suavizado.

Primero se aplica un filtro gaussiano con $\sigma = 10$ sobre D_ℓ^{TT} para eliminar fluctuaciones de alto orden que puedan enmascarar la estructura global. Sobre el espectro suavizado \tilde{D}_ℓ se calculan numéricamente las derivadas discreta primera $d_1[\ell] = \nabla_\ell \tilde{D}_\ell$ y segunda $d_2[\ell] = \nabla_\ell d_1[\ell]$. Se establece un umbral τ como el percentil 20 de $|d_1|$, por debajo del cual la pendiente se considera localmente plana. La etiqueta de cada punto se asigna según la regla:

$$\text{clase}(\ell) = \begin{cases} \text{pico} & \text{si } |d_1| \leq \tau \text{ y } d_2 < 0 \\ \text{valle} & \text{si } |d_1| \leq \tau \text{ y } d_2 \geq 0 \\ \text{ascenso} & \text{si } d_1 > \tau \\ \text{descenso} & \text{si } d_1 < -\tau \end{cases} \quad (2)$$

Este esquema produce cuatro clases con distribución no uniforme, con mayor presencia de regiones de ascenso y descenso y una minoría de puntos etiquetados como pico o valle, lo que refleja la naturaleza oscilante pero continua del espectro acústico del CMB.

3.4 Construcción del conjunto de características

Las características de entrada para los modelos de aprendizaje automático son los espectros de potencia normalizados D_ℓ^{TT} , D_ℓ^{EE} y D_ℓ^{TE} , evaluados en cada multipolo ℓ . El espectro D_ℓ^{BB} se excluye por su alta correlación con D_ℓ^{EE} , confirmada en el análisis exploratorio mediante la matriz de correlación de los C_ℓ brutos. Usar D_ℓ^{BB} como característica independiente introduciría redundancia sin aportar poder discriminatorio adicional.

Cada vector de características $\mathbf{x}_i = (D_\ell^{TT}, D_\ell^{EE}, D_\ell^{TE})_i \in \mathbb{R}^3$ se estandariza mediante la transformación:

$$\tilde{x}_j = \frac{x_j - \mu_j}{\sigma_j} \quad (3)$$

donde μ_j y σ_j son la media y desviación típica de la j -ésima característica calculadas exclusivamente sobre el conjunto de entrenamiento, aplicando la misma transformación al conjunto de prueba para evitar fuga de información (*data leakage*). La partición de los datos sigue una división estratificada del 90%/10% (entrenamiento/prueba), preservando la proporción de clases minoritarias mediante `StratifiedKFold`.

4 Metodología

4.1 Modelos supervisados

Se entrenan y evalúan cinco clasificadores para predecir la forma local del espectro TT: Regresión Logística, K-Nearest Neighbors ($k = 5$), Support Vector Machine con núcleo RBF, Árbol de Decisión y Random Forest con 200 estimadores. Todos los modelos reciben los mismos datos preprocesados, garantizando una comparación justa. La métrica principal de comparación es la exactitud media en validación cruzada estratificada de 5 pliegues (*CV Mean*), complementada con la exactitud sobre el conjunto de prueba, el informe de clasificación por clase y la matriz de confusión. Se prioriza la métrica de validación cruzada sobre la exactitud en test para mitigar la varianza asociada a una única partición.

4.2 Fuzzy C-Means Clustering

El análisis no supervisado se realiza mediante el algoritmo Fuzzy C-Means (FCM), que minimiza la función objetivo:

$$J_m = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^C u_{ij}^m \|\mathbf{x}_i - \mathbf{c}_j\|^2 \quad (4)$$

donde $u_{ij} \in [0, 1]$ es el grado de pertenencia del punto i al cluster j , \mathbf{c}_j es el centroide del cluster j , $m = 2$ es el parámetro de difusividad y N el número de muestras. El espacio de características para el clustering es el mismo que para los modelos supervisados: $(D_\ell^{TT}, D_\ell^{EE}, D_\ell^{TE})$, estandarizados mediante `StandardScaler`.

Para la selección del número de clusters C , se evalúa el Coeficiente de Partición Difusa (FPC) en el rango $C \in \{2, \dots, 7\}$:

$$\text{FPC} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^C u_{ij}^2 \quad (5)$$

El FPC toma valores en $[1/C, 1]$, donde valores próximos a 1 indican clusters bien separados y valores próximos a $1/C$ indican solapamiento total. El número de clusters que maximiza el FPC determina la configuración final empleada en el análisis. La convergencia del algoritmo se fija con un error de tolerancia de 5×10^{-3} y un máximo de 1000 iteraciones.

4.3 Explainable AI (XAI)

La interpretabilidad del modelo Random Forest se analiza mediante cuatro técnicas complementarias, aplicadas al conjunto de prueba escalado.

ELI5 e importancia por permutación. Se mide la caída de exactitud al permutar aleatoriamente cada característica de forma individual, promediada sobre el conjunto de prueba. Esta métrica cuantifica la dependencia funcional del modelo respecto a cada variable de forma agnóstica a la arquitectura del clasificador.

Partial Dependence Plots (PDP) e Individual Conditional Expectation (ICE). Los PDP muestran el efecto marginal promedio de cada característica sobre la probabilidad predicha de cada clase, manteniendo el resto de variables en sus valores observados. Las curvas ICE complementan esta visión al mostrar la respuesta individual de cada muestra, permitiendo detectar heterogeneidad en los efectos. Se analiza específicamente la clase *pico* y la interacción bidimensional entre D_ℓ^{TT} y D_ℓ^{EE} mediante un PDP 2D.

LIME. Para cada clase, se selecciona una instancia representativa del conjunto de prueba y se genera una explicación local mediante regresión lineal sobre perturbaciones del entorno de la observación. LIME revela qué características empujan la predicción hacia o en contra de cada clase en puntos concretos del espectro.

SHAP (SHapley Additive exPlanations). Se calcula el valor SHAP de cada característica mediante `TreeExplainer`, optimizado para modelos basados en árboles de decisión. Los valores SHAP se obtienen para 250 muestras del conjunto de prueba y se analizan mediante diagramas de cascada individuales por clase, gráficos de resumen (*summary plots*) de dispersión de densidad y gráficos de dependencia. La importancia global de cada característica se obtiene como la media de los valores absolutos de SHAP promediada sobre todas las clases.

FairML (reproducción manual). Dado que la librería `fairml` no es compatible con la versión de Python utilizada, se implementa su lógica mediante una función de auditoría propia. Para cada característica, se permutan aleatoriamente sus valores en 100 iteraciones independientes y se mide el cambio medio en las predicciones del modelo respecto a la línea base. La importancia resultante refleja cuánto alteran las decisiones del Random Forest las perturbaciones en cada variable.

Los resultados de las cinco técnicas se integran en un mapa de calor comparativo, normalizando cada puntuación de importancia al intervalo $[0, 1]$ mediante min-max scaling, para facilitar la interpretación conjunta de las métricas de diferente naturaleza.

5 Resultados

5.1 Análisis exploratorio de los datos

El mapa de temperatura I obtenido del producto SMICA presenta fluctuaciones en el rango $[-9.39 \times 10^{-4}, 1.89 \times 10^{-3}] K_{\text{CMB}}$, con una distribución espacial dominada por anisotropías de pequeña amplitud sobre una temperatura media prácticamente uniforme. Los mapas de polarización Q y U muestran amplitudes notablemente menores, en los rangos $[-1.77 \times 10^{-4}, 2.20 \times 10^{-4}] K_{\text{CMB}}$ y $[-1.62 \times 10^{-4}, 1.64 \times 10^{-4}] K_{\text{CMB}}$ respectivamente, con estructuras de mayor escala angular asociadas a emisión galáctica residual visible en el plano ecuatorial. Los tres mapas se muestran en la Figure 4.

Figure 4: Proyección de Mollweide de los mapas CMB Planck SMICA ($N_{\text{side}} = 2048$). Las unidades son K_{CMB} .

Tras el cálculo de los espectros de potencia y el filtrado al rango $2 \leq \ell < 2500$, se obtienen 2498 puntos espectrales válidos. La Figure 5 muestra los cuatro espectros D_ℓ en escala logarítmica. El espectro D_ℓ^{TT} exhibe la estructura de picos acústicos característica del CMB, con un máximo principal en torno a $\ell \sim 220$ y picos secundarios decrecientes hasta aproximadamente $\ell \sim 800$. A partir de $\ell \gtrsim 1500$, la señal decrece por el amortiguamiento de Silk. El espectro D_ℓ^{EE} crece monótonamente con ℓ en el rango analizado. El espectro D_ℓ^{TE} presenta una oscilación antisimétrica con máximos y mínimos alternados, coherente con la correlación entre fluctuaciones de densidad y polarización lineal. El espectro D_ℓ^{BB} (suavizado con $\sigma = 10$) muestra un perfil creciente sin estructura acústica apreciable, compatible con una señal dominada por lensing gravitacional en este rango de multipolos.

Espectros del CMB - Planck SMICA

Figure 5: Espectros de potencia D_ℓ del CMB Planck SMICA para los modos TT, EE, TE y BB (suavizado). Escala logarítmica en ambos ejes salvo para TE.

Los estadísticos descriptivos de los espectros se recogen en la Table 1. El espectro D_ℓ^{TT} presenta una media de $1.14 \times 10^{-9} \mu\text{K}^2$ y una desviación típica de $1.30 \times 10^{-9} \mu\text{K}^2$, reflejo de la modulación acústica que cubre casi un orden de magnitud entre el mínimo ($1.83 \times 10^{-10} \mu\text{K}^2$) y el máximo ($6.23 \times 10^{-9} \mu\text{K}^2$). El espectro D_ℓ^{TE} es el único que presenta valores negativos, con media $-7.09 \times 10^{-12} \mu\text{K}^2$, indicando la alternancia de correlación y anticorrelación entre temperatura y polarización a lo largo del rango espectral.

Table 1: Estadísticos descriptivos de los espectros D_ℓ (en μK^2) para los 2498 puntos espectrales válidos.

Estadístico	D_ℓ^{TT}	D_ℓ^{EE}	D_ℓ^{TE}	D_ℓ^{BB}
Media	1.14×10^{-9}	1.84×10^{-10}	-7.09×10^{-12}	1.74×10^{-10}
Std	1.30×10^{-9}	1.89×10^{-10}	3.44×10^{-11}	1.93×10^{-10}
Mín.	1.83×10^{-10}	2.33×10^{-14}	-1.14×10^{-10}	1.49×10^{-14}
P25	2.16×10^{-10}	3.84×10^{-11}	-2.03×10^{-11}	1.61×10^{-11}
Mediana	4.96×10^{-10}	1.04×10^{-10}	-4.47×10^{-12}	8.77×10^{-11}
P75	1.73×10^{-9}	2.97×10^{-10}	2.15×10^{-12}	2.91×10^{-10}
Máx.	6.23×10^{-9}	7.00×10^{-10}	1.41×10^{-10}	6.92×10^{-10}

El análisis de correlación entre los espectros brutos C_ℓ , representado en la Figure 6, revela una correlación elevada entre C_ℓ^{EE} y C_ℓ^{BB} ($r = 0.94$), lo que justifica la exclusión de D_ℓ^{BB} como variable independiente en los modelos de aprendizaje automático. La correlación entre C_ℓ^{TT} y

C_ℓ^{EE} es moderada ($r = 0.67$), mientras que C_ℓ^{TE} presenta correlaciones débiles con el resto de espectros ($r = 0.17$ con TT, $r = -0.09$ con EE, $r = -0.24$ con BB), confirmando su carácter complementario como variable de entrada.

Figure 6: Matriz de correlación de Pearson entre los espectros C_ℓ^{TT} , C_ℓ^{EE} , C_ℓ^{TE} y C_ℓ^{BB} .

5.2 Etiquetado y distribución del target

El umbral de derivada plana resultante del percentil 20 de $|d_1|$ es $\tau = 7.93 \times 10^{-14}$. La distribución del target sobre los 2498 puntos válidos es la siguiente: 1208 puntos etiquetados como *descenso* (48.4%), 790 como *ascenso* (31.6%), 251 como *valle* (10.0%) y 249 como *pico* (10.0%). Esta distribución refleja la naturaleza del espectro TT: la mayor parte de los multipolos se encuentran en regímenes de pendiente definida, mientras que las transiciones en picos y valles representan una fracción minoritaria. La Figure 7 muestra la asignación de etiquetas sobre el espectro TT y la primera derivada del espectro suavizado con los umbrales correspondientes.

Figure 7: Arriba: etiquetado de la forma local del espectro D_ℓ^{TT} (ascenso, descenso, pico, valle). Abajo: primera derivada del espectro suavizado con los umbrales $\pm\tau$.

La partición estratificada 90/10 produce un conjunto de entrenamiento de 2248 muestras y uno de prueba de 250 muestras, con la siguiente distribución en entrenamiento: 1087 descensos, 711 ascensos, 226 valles y 224 picos.

5.3 Comparación de modelos supervisados

Los resultados de los cinco clasificadores evaluados se resumen en la Table 2. El Random Forest obtiene la mayor exactitud en el conjunto de prueba (0.8040), mientras que KNN ($k = 5$) alcanza el mejor CV Mean (0.7887 ± 0.0137). Ambos modelos son los más competitivos, con una diferencia de CV Mean inferior a 0.001. La Regresión Logística obtiene el rendimiento más bajo (CV Mean = 0.6864), indicando que las fronteras de decisión en el espacio ($D_\ell^{TT}, D_\ell^{EE}, D_\ell^{TE}$) no son linealmente separables.

Table 2: Comparativa de modelos supervisados. CV Mean y CV Std obtenidos con Stratified-KFold de 5 pliegues sobre el conjunto de entrenamiento.

Modelo	Accuracy (test)	CV Mean	CV Std
KNN ($k = 5$)	0.7760	0.7887	0.0137
Random Forest	0.8040	0.7878	0.0113
Decision Tree	0.7400	0.7629	0.0166
SVM (kernel RBF)	0.7600	0.7558	0.0187
Logistic Regression	0.6960	0.6864	0.0167

El análisis por clase revela un patrón consistente en todos los modelos: las clases *descenso* y *ascenso* son las mejor clasificadas, mientras que *pico* y *valle* presentan métricas sustancialmente inferiores. Para el Random Forest, el F1-score de *descenso* alcanza 0.94 y el de *ascenso* 0.83, frente a 0.35 para *pico* y 0.46 para *valle*. Este comportamiento es coherente con el desequilibrio de clases y con el solapamiento espectral entre picos y valles, que comparten regiones de baja amplitud de derivada. El SVM con kernel RBF no logra clasificar ninguna instancia de *pico* ($F1 = 0.00$), lo que sugiere que la región de decisión asociada a esta clase resulta inaccesible para este clasificador con los hiperparámetros por defecto. Las matrices de confusión de los modelos Logistic Regression, KNN, SVM, Decision Tree y Random Forest se muestran en las Figures 8a–8e.

Figure 8: Matrices de confusión de los cinco clasificadores evaluados sobre el conjunto de prueba ($n = 250$).

5.4 Importancia de características en Random Forest

La Figure 9 muestra las importancias Gini e importancias por permutación del Random Forest. Según la impureza Gini, D_ℓ^{EE} es la característica más relevante (0.400), seguida de D_ℓ^{TE} (0.353) y D_ℓ^{TT} (0.247). Las importancias por permutación, calculadas sobre 30 repeticiones, confirman este ranking: D_ℓ^{EE} produce la mayor caída de exactitud al ser permutada (0.230), seguida de D_ℓ^{TE} (0.209) y D_ℓ^{TT} (0.085). La diferencia entre D_ℓ^{TT} y las otras dos características es especialmente marcada en la métrica de permutación, donde la temperatura aporta menos de la mitad que cualquiera de los espectros de polarización.

Figure 9: Importancia Gini (izquierda) e importancia por permutación con barras de error correspondientes a la desviación estándar sobre 30 repeticiones (derecha) para el Random Forest.

5.5 Fuzzy C-Means Clustering

La evaluación del FPC para $C \in \{2, \dots, 7\}$, representada en la Figure 10, muestra que el valor máximo se obtiene para $C = 2$ (FPC = 0.7008), con un descenso a $C = 3$ (FPC = 0.625) y una ligera recuperación local en $C = 4$ (FPC = 0.645). Aunque el criterio automático del FPC sugiere $C = 2$, se adopta $C = 4$ por correspondencia con el número de clases del problema supervisado, lo que permite establecer una comparación directa entre los regímenes espectrales identificados por el clustering y las etiquetas del target.

Figure 10: Coeficiente de Partición Difusa (FPC) para $C \in \{2, \dots, 7\}$. El valor óptimo según este criterio corresponde a $C = 2$ (FPC = 0.7008).

Con $C = 4$ y FPC = 0.6447, la distribución de clusters dominantes es la siguiente: cluster 3 con 1182 puntos (47.3%), cluster 0 con 632 (25.3%), cluster 2 con 505 (20.2%) y cluster 1 con 179 (7.2%). La Figure 11 muestra el cluster dominante proyectado sobre el espectro D_ℓ^{TT} y los grados de pertenencia difusa a cada cluster en función del multipolo ℓ . El gráfico de pertenencia revela transiciones graduales entre clusters, confirmando que los distintos regímenes del espectro CMB no presentan fronteras discretas sino evoluciones continuas. Destaca la transición entre los clusters 3 y 0 en torno a $\ell \sim 1800$, que coincide con la región de amortiguamiento de Silk donde el espectro pierde estructura y la señal se vuelve predominantemente plana.

Figure 11: Izquierda: cluster dominante (argmax de u_{ij}) proyectado sobre D_{ℓ}^{TT} . Derecha: grados de pertenencia difusa a los cuatro clusters en función del multipolo ℓ .

5.6 Interpretabilidad XAI

5.6.1 ELI5

La importancia por permutación obtenida con ELI5 sitúa D_{ℓ}^{TE} como la variable más influyente (caída de exactitud = 0.2264, std = 0.0165), seguida de D_{ℓ}^{EE} (0.2208, std = 0.0161) y D_{ℓ}^{TT} (0.0872, std = 0.0109), tal como se muestra en la Figure 12. La inversión del ranking respecto a la importancia Gini del Random Forest —donde D_{ℓ}^{EE} aparecía en primera posición— indica que ambas métricas capturan aspectos distintos: mientras la impureza Gini refleja la frecuencia de uso de una variable en las divisiones del árbol, la importancia por permutación mide el impacto real sobre el rendimiento predictivo.

Figure 12: Importancia por permutación (ELI5) sobre el conjunto de prueba para el modelo Random Forest. La variable más importante es D_{ℓ}^{TE} con una caída de exactitud de 0.2264.

5.6.2 Partial Dependence Plots

Los PDP e ICE para la clase *pico*, mostrados en la Figure 13, revelan que la probabilidad de predicción de un pico es prácticamente insensible a D_{ℓ}^{TT} (curva promedio casi plana), mientras que aumenta de forma pronunciada con valores positivos de D_{ℓ}^{EE} (valores escalados > 0.5). El espectro D_{ℓ}^{TE} muestra una relación no monótona con la probabilidad de pico. Las curvas ICE

presentan elevada dispersión para D_ℓ^{EE} y D_ℓ^{TE} , sugiriendo que el efecto de estas variables sobre la predicción es heterogéneo y depende del contexto definido por las demás características. El PDP bidimensional D_ℓ^{TT} vs D_ℓ^{EE} (Figure 14) confirma que la probabilidad de pico aumenta únicamente cuando D_ℓ^{EE} supera un umbral en torno a 0.7 (escalado), siendo prácticamente independiente del valor de D_ℓ^{TT} una vez superado dicho umbral.

Figure 13: PDP + ICE para la clase *pico* en función de cada una de las tres características. La línea discontinua indica el efecto promedio (PDP); las líneas tenues representan curvas ICE individuales (500 muestras).

Figure 14: PDP bidimensional para la clase *pico* en el plano $(D_\ell^{TT}, D_\ell^{EE})$. La probabilidad de pico depende casi exclusivamente de D_ℓ^{EE} .

5.6.3 LIME

Los gráficos LIME para una instancia representativa de cada clase se muestran en la Figure 15. Para la clase *ascenso*, la variable determinante es D_ℓ^{TE} (contribución positiva ≈ 0.42), mientras que D_ℓ^{EE} actúa en sentido contrario y D_ℓ^{TT} resulta prácticamente irrelevante. Para la clase *descenso*, las tres variables contribuyen positivamente a la predicción, siendo D_ℓ^{TE} y D_ℓ^{EE} las de mayor peso, lo que explica el alto rendimiento del modelo en esta clase. Para *pico*, la variable dominante es D_ℓ^{EE} (contribución ≈ 0.21), apoyada por D_ℓ^{TT} . Finalmente, para *valle*, la instancia analizada es mal clasificada como *pico*, y LIME muestra que D_ℓ^{EE} empuja con igual fuerza

hacia *pico*, mientras que D_ℓ^{TE} actúa en sentido contrario pero con menor peso. Esta confusión sistemática entre *pico* y *valle* es coherente con el solapamiento observado en las matrices de confusión.

Figure 15: Explicaciones LIME para instancias representativas de las cuatro clases: *ascenso* y *descenso* (fila superior), *pico* (correctamente clasificado) y *valle* (erróneamente clasificado como *pico*) (fila inferior). Las barras verdes indican contribución positiva hacia la clase predicha; las rojas, contribución negativa.

5.6.4 SHAP

Los diagramas de cascada SHAP, calculados sobre 250 muestras del conjunto de prueba, se presentan en la Figure 16. Para la clase *ascenso* ($f(x) = 0.985$, $E[f(X)] = 0.317$), D_ℓ^{TE} aporta el mayor valor SHAP positivo (+0.53), mientras que D_ℓ^{EE} contribuye con +0.00 y D_ℓ^{TT} con +0.13. Para *descenso* ($f(x) = 0.995$, $E[f(X)] = 0.484$), todas las variables empujan en sentido positivo: D_ℓ^{EE} aporta +0.23, D_ℓ^{TE} +0.19 y D_ℓ^{TT} +0.09, lo que refleja la facilidad del modelo para identificar esta clase. Para *pico* ($f(x) = 0.39$, $E[f(X)] = 0.099$), D_ℓ^{EE} aporta +0.22 y D_ℓ^{TT} +0.10, mientras que D_ℓ^{TE} actúa en sentido contrario (-0.03). Para *valle* ($f(x) = 0.245$, $E[f(X)] = 0.100$), la contribución positiva dominante es de D_ℓ^{TT} (+0.10), seguida de D_ℓ^{EE} (+0.07), con D_ℓ^{TE} actuando ligeramente en contra (-0.02). La baja probabilidad predicha para *pico* (0.39) y *valle* (0.245) es consistente con las métricas F1 reducidas observadas para estas clases.

Figure 16: Diagramas de cascada SHAP para una instancia representativa de cada clase. Los valores junto a cada variable indican su valor escalado; las barras muestran la contribución al desplazamiento desde $E[f(X)]$ hasta $f(x)$.

El SHAP Summary plot (Figure 17) confirma que D_ℓ^{EE} es la variable con mayor impacto medio global, seguida de D_ℓ^{TE} y D_ℓ^{TT} . Los gráficos de dispersión de densidad por clase (Figure 18) revelan patrones diferenciados: para *ascenso*, valores bajos de D_ℓ^{TE} producen valores SHAP positivos elevados; para *descenso*, valores altos de D_ℓ^{EE} se asocian con contribuciones positivas marcadas; para *pico*, valores altos de D_ℓ^{EE} generan contribuciones positivas mientras que los valores bajos producen el efecto contrario; para *valle*, la dispersión es mayor y las contribuciones de todas las variables son de menor magnitud, lo que explica la mayor tasa de error en esta clase. El gráfico de dependencia D_ℓ^{EE} – Pico (Figure 19), coloreado por D_ℓ^{TT} , muestra que la probabilidad de predecir un pico aumenta con D_ℓ^{EE} escalado y que la dispersión en esa relación está modulada por D_ℓ^{TT} , evidenciando una interacción entre ambas variables.

Figure 17: SHAP Summary: importancia media global de cada variable desagregada por clase.

Figure 18: Gráficos de dispersión de densidad SHAP para cada clase. El color indica el valor de la característica (azul: bajo, rojo: alto).

Figure 19: Gráfico de dependencia SHAP: contribución de D_ℓ^{EE} a la probabilidad de *pico*, coloreada por el valor escalado de D_ℓ^{TT} .

5.6.5 FairML

La auditoría FairML sitúa D_ℓ^{EE} como la variable que más altera las decisiones del modelo cuando es permutada (cambio medio = 0.5193), seguida de D_ℓ^{TE} (0.5049) y D_ℓ^{TT} (0.3711), como se observa en la Figure 20. La proximidad entre los valores de D_ℓ^{EE} y D_ℓ^{TE} sugiere que ambos espectros de polarización son igualmente críticos para la estabilidad de las decisiones del modelo, y que su perturbación conjunta produciría una degradación severa del rendimiento.

Figure 20: Auditoría FairML: cambio medio en las predicciones del Random Forest al permutar cada variable (100 iteraciones por variable).

5.6.6 Comparativa XAI

El mapa de calor de la Figure 21 sintetiza las importancias normalizadas $[0, 1]$ obtenidas por las cuatro técnicas. D_{ℓ}^{EE} alcanza puntuación máxima en RF Gini (1.00), SHAP (1.00) y FairML (1.00), y prácticamente máxima en ELI5 (0.96), consolidándose como la variable más influyente del modelo de forma robusta y consistente entre metodologías. D_{ℓ}^{TE} ocupa el primer lugar en ELI5 (1.00) y el segundo en RF Gini (0.69) y FairML (0.90), aunque su puntuación SHAP es muy baja (0.06) debido a la naturaleza de los valores SHAP promediados sobre todas las clases, que pueden cancelarse por signo. D_{ℓ}^{TT} obtiene la puntuación más baja en RF Gini (0.00), ELI5 (0.00) y FairML (0.00), con una importancia SHAP intermedia (0.66) asociada principalmente a su papel modulador en las clases *valle* y *pico*.

Figure 21: Mapa de calor comparativo de importancias normalizadas $[0, 1]$ por técnica XAI. Los valores corresponden a la normalización min-max de cada columna.

6 Conclusiones

Este trabajo ha presentado un enfoque híbrido para el análisis del espectro de potencia del CMB a partir de datos reales de Planck SMICA, combinando aprendizaje supervisado, clustering difuso y técnicas de interpretabilidad XAI. Los principales hallazgos se resumen a continuación.

En cuanto a la clasificación supervisada, el Random Forest ha demostrado ser el modelo más robusto, alcanzando una exactitud en test de 0.8040 y un CV Mean de 0.7878 ± 0.0113 , seguido de cerca por KNN ($k = 5$) con el mejor CV Mean global (0.7887). Todos los modelos muestran un patrón consistente: las clases *descenso* y *ascenso* son clasificadas con alta fiabilidad (F1 de 0.94 y 0.83 respectivamente para el Random Forest), mientras que *pico* y *valle* presentan métricas sustancialmente inferiores (F1 de 0.35 y 0.46). Esta asimetría refleja tanto el desequilibrio de clases como la proximidad de estas dos categorías en el espacio de características, que comparten regiones de baja amplitud de derivada en el espectro suavizado.

El análisis de clustering mediante Fuzzy C-Means con $C = 4$ ha producido un FPC de 0.6447, indicando una separación moderada entre clusters con solapamiento significativo. Los grados de pertenencia difusa revelan que los regímenes del espectro CMB no presentan fronteras discretas sino transiciones continuas, lo que es físicamente coherente con la naturaleza de las oscilaciones acústicas primordiales. La transición más pronunciada se produce en torno a $\ell \sim 1800$, coincidiendo con la región de amortiguamiento de Silk donde el espectro pierde estructura.

El análisis XAI ha permitido caracterizar de forma robusta el rol de cada espectro en las decisiones del modelo. Las cuatro técnicas empleadas (RF Gini, ELI5, SHAP y FairML) convergen en señalar D_ℓ^{EE} como la variable más influyente a nivel global, con puntuaciones normalizadas máximas en tres de las cuatro metodologías. D_ℓ^{TE} ocupa sistemáticamente el segundo lugar, siendo especialmente determinante para la clasificación de la clase *ascenso*, donde su valor SHAP supera al de D_ℓ^{EE} . D_ℓ^{TT} , a pesar de ser el espectro visualmente dominante del CMB, aporta la menor contribución discriminativa, actuando principalmente como modulador contextual en las clases *pico* y *valle*. Este resultado tiene una interpretación física relevante: mientras que D_ℓ^{TT} captura la amplitud global de las fluctuaciones de densidad, son los espectros de polarización D_ℓ^{EE} y D_ℓ^{TE} los que codifican las variaciones locales de forma necesarias para distinguir entre los distintos regímenes del espectro acústico.

En conjunto, los resultados demuestran que la combinación de modelos supervisados, clustering difuso e interpretabilidad XAI constituye un enfoque viable y físicamente informativo para el análisis automatizado del CMB, aportando tanto capacidad predictiva como transparencia en las decisiones del sistema.

6.1 Líneas de trabajo futuro

Los resultados obtenidos abren varias direcciones de investigación que podrían ampliar y mejorar el enfoque propuesto.

En primer lugar, la dificultad sistemática para clasificar las clases *pico* y *valle* sugiere que el espacio de características de tres dimensiones empleado puede ser insuficiente para discriminar estas regiones. La incorporación de características derivadas, como la curvatura local del espectro, la segunda derivada de D_ℓ^{TT} como variable de entrada explícita, o estadísticos de ventana

local centrados en cada multipolo, podría mejorar significativamente la separabilidad de estas clases.

En segundo lugar, el uso exclusivo del espectro D_ℓ como representación espectral podría complementarse con otras descomposiciones, como los coeficientes de wavelets esféricas o las funciones de correlación angular a dos puntos, que capturan información a distintas escalas y podrían aportar poder discriminatorio adicional.

En tercer lugar, los modelos empleados operan sobre el espectro unidimensional D_ℓ , sin explotar la información espacial contenida en los mapas HEALPix originales. La aplicación de redes neuronales convolucionales adaptadas a la esfera, como DeepSphere, permitiría incorporar correlaciones espaciales locales en la clasificación de regiones del CMB, lo que podría resultar especialmente útil para la detección de anomalías o estructuras no gaussianas.

En cuarto lugar, el análisis podría extenderse a datos multibanda, incorporando los mapas de frecuencia individuales de Planck (30 a 857 GHz) antes de la separación de componentes, con el objetivo de evaluar la robustez de los modelos frente a contaminantes foreground como la emisión sincrotrón galáctica o el polvo térmico.

Finalmente, la integración del enfoque propuesto con simulaciones cosmológicas del CMB generadas con códigos como CAMB o CLASS permitiría validar los modelos sobre datos sintéticos con parámetros cosmológicos conocidos, facilitando la evaluación de su sensibilidad a variaciones en Ω_b , H_0 o el índice espectral n_s , y abriendo la puerta a su uso como herramienta de inferencia de parámetros cosmológicos.

Agradecimientos

Quiero agradecer a mi profesor Gabriel Marín Díaz, quien ha sido mi guía y tutor a lo largo de todo el trabajo, enseñándome las distintas técnicas usadas a lo largo del proyecto y su respectiva importancia.

Anexo A: Análisis detallado de la sonificación del CMB

A.1 Metodología general

Para contextualizar la comparativa, se generó una sonificación del Fondo Cósmico de Microondas (CMB) a partir de los espectros de Planck SMICA, aplicando un algoritmo de *Fuzzy C-Means Clustering* para identificar los picos acústicos primordiales. La señal resultante se comparó con dos piezas musicales de naturaleza contrastada: *Aerodynamic* (Daft Punk) y *Weightless* (Marconi Union). Para cada señal se analizaron:

- Forma de onda temporal.
- Espectro de potencia (FFT).
- Espectrograma Mel.
- Coeficientes cepstrales en frecuencia Mel (MFCCs).
- Características espectrales globales: centroide, ancho de banda, rolloff, ZCR y RMS.

Todas las señales fueron muestreadas a 44.1 kHz y recortadas a una duración común de 20 segundos para garantizar comparabilidad directa.

A.2 Comparativa CMB vs Aerodynamic

A.2.1 Forma de onda

Aerodynamic presenta una estructura temporal segmentada, con bloques rítmicos bien definidos y amplitud moderada. El CMB, en contraste, muestra un transitorio inicial intenso seguido de un decaimiento exponencial, reflejo directo de la jerarquía de potencia de los multipolos bajos.

A.2.2 Espectro de potencia (FFT)

El espectro de Aerodynamic es prácticamente plano entre 0 y 8000 Hz, con energía sostenida entre 10^0 y 10^6 . El CMB concentra casi toda su potencia por debajo de 1000 Hz, con una caída de más de diez órdenes de magnitud hacia las frecuencias altas. Esta diferencia refleja la naturaleza física del CMB: los picos acústicos primordiales dominan las escalas angulares grandes, equivalentes a las frecuencias bajas en la sonificación.

Figure 22: Espectro de Potencia (FTT) CMB vs Aerodynamic

A.2.3 Espectrograma Mel

Aerodynamic ocupa de forma densa y homogénea todo el espacio tiempo–frecuencia hasta los 4096 Hz. El CMB muestra bandas discretas y localizadas, correspondientes a los cuatro clusters del FCM (110, 164.81, 220 y 329.63 Hz), con intensidad decreciente en el tiempo.

Figure 23: Diagrama MEL CMB vs Aerodynamic

A.2.4 MFCCs

Los MFCCs de Aerodynamic presentan alternancia de signo y mayor variabilidad, reflejando una estructura tímbrica compleja. El CMB muestra coeficientes 2-6 positivos y estables, y convergencia hacia cero a partir del coeficiente 7.

Figure 24: MFCCs CMB vs Aerodynamic

A.2.5 Características espectrales globales

Los ratios entre Aerodynamic y CMB superan un factor 13 en centroide, ancho de banda, rolloff y ZCR. El RMS es el único parámetro donde el CMB supera a Aerodynamic debido a la normalización aplicada durante la síntesis.

Figure 25: Características espectrales CMB vs Aerodynamic

A.3 Comparativa CMB vs Weightless

A.3.1 Forma de onda

Weightless presenta una señal estacionaria, suave y continua, con oscilaciones periódicas regulares propias de su estructura *drone*. El CMB mantiene su transitorio inicial característico, pero la dinámica temporal global es más comparable a Weightless que a Aerodynamic.

A.3.2 Espectro de potencia (FFT)

Weightless muestra una caída continua desde los graves hacia los agudos, con energía residual hasta los 8000 Hz debido a la reverberación. El CMB comparte la morfología de caída en ley de potencia, aunque su energía se concentra más abruptamente por debajo de 1000 Hz. La similitud estructural entre ambos espectros es notablemente mayor que con Aerodynamic.

Figure 26: Espectro de Potencia (FFT) CMB vs Weightless

A.3.3 Espectrograma Mel

Weightless presenta un gradiente suave de energía decreciente, estacionario y sin transitorios. El CMB comparte este gradiente, pero con bandas discretas bien definidas asociadas a los clusters del FCM. La similitud temporal y frecuencial entre Weightless y el CMB es significativamente mayor que con Aerodynamic.

Figure 27: Diagrama MEL CMB vs Weightless

A.3.4 MFCCs

Los MFCCs de Weightless y CMB convergen de forma clara:

- MFCC-1 negativo y de magnitud similar.
- Coeficientes 2–6 positivos y comparables.
- Convergencia hacia cero a partir del coeficiente 7.

Este perfil MFCC es el más parecido al del CMB de las dos canciones analizadas.

Figure 28: MFCCs CMB vs Weightless

A.3.5 Características espectrales globales

Los ratios Weightless/CMB se sitúan entre 1.4 y 1.9 en centroide, ancho de banda, rolloff y ZCR. El RMS del CMB es mayor, indicando mayor energía relativa por muestra. La brecha espectral entre Weightless y el CMB es entre 8 y 16 veces menor que la observada con Aerodynamic.

Figure 29: Características espectrales CMB vs Weightless

A.4 Comparativa final entre las tres señales

La tabla comparativa final muestra un gradiente inequívoco:

- Aerodynamic es la señal más alejada del CMB: espectro plano, alta ZCR, amplio ancho de banda y MFCCs heterogéneos.
- Weightless es la más próxima: caída espectral en ley de potencia, baja ZCR, centroide moderado y MFCCs convergentes.
- El CMB ocupa una posición intermedia pero claramente más cercana a Weightless.

A.5 Conclusión del anexo

El análisis completo demuestra que la sonificación del CMB obtenida mediante *Fuzzy C-Means Clustering* sobre los espectros de Planck SMICA produce una señal acústica cuya arquitectura espectral se aproxima significativamente a la de composiciones diseñadas con principios físico-acústicos explícitos como *Weightless*, y se aleja de forma sistemática y cuantificable de señales con síntesis electrónica compleja como *Aerodynamic*. Esta correspondencia sugiere que las leyes físicas que gobiernan las fluctuaciones del universo temprano imprimen en su sonificación una firma espectral coherente con señales de baja complejidad armónica, alta concentración energética en graves y dinámica temporal suave.

References

- [1] Planck Collaboration. (2018). *Planck 2018 results*. A&A.
- [2] Marín Díaz, G.; Andrés Núñez, E.M.; Rodríguez-Rodríguez, A.M. (2026). *FAS-XAI: An Interpretable Framework for the Comparative Morphological Analysis of Lunar and Martian Impact Craters*. *Mathematics*, 14, 1445. <https://doi.org/10.3390/math14091445>
- [3] Martínez Jiménez, M. (2020). *Detección de eventos acústicos mediante técnicas de aprendizaje automático*. Universidad Politécnica de Madrid.
- [4] Molnar, C. (2022). *Interpretable Machine Learning*. Disponible en: <https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/>